

Interview Guide

Mujeres *streamers* en Twitch: ciberfeminismo frente a las violencias machistas

Sujeto:

Fecha de la entrevista:

Datos de la *streamer*

- Canal:
- Edad:
- País:
- Estudios:
- Número de suscriptores:
- Frecuencia con la que hace *streaming*:
- Tiempo que lleva haciendo *streaming*:
- Hobby o trabajo principal:
- Ingresos procedentes de Twitch:

Situación laboral y personal en Twitch

- ¿Qué uso habitual haces de la plataforma Twitch? ¿La definirías como una red social de uso laboral o personal?
- Actualmente, ¿qué tipo de contenido haces en Twitch? ¿Cuál dirías que es el principal objetivo de tu canal?
- En general, ¿cuál es el ambiente dentro de tu canal? ¿Hay buen ambiente en el chat? ¿Me puedes poner un ejemplo?

Conflictos en Twitch

- ¿Alguna vez has tenido conflictos con algún otro *streamer*? ¿Cuál ha sido el motivo o razón del conflicto? ¿El conflicto es recurrente a lo largo del tiempo o coyuntural? ¿Me puedes poner un ejemplo?
- ¿Alguna vez has tenido conflictos con la audiencia? ¿Cuál ha sido el motivo o razón del conflicto? ¿El conflicto es recurrente a lo largo del tiempo o coyuntural? ¿Me puedes poner un ejemplo?
- ¿Cuál es el conflicto más fuerte que has vivido en tu canal? ¿Me puedes poner un ejemplo?
- ¿Consideras que Twitch toma medidas cuando se produce un conflicto?
- ¿Tienes moderadores que se encargan de que no ocurran estas situaciones? ¿Qué herramientas o medidas toman? ¿Me puedes poner un ejemplo?

Violencias machistas en Twitch

- ¿Alguna vez has sufrido violencia machista por parte de algún *streamer* en Twitch? ¿Cuál ha sido el motivo o razón? ¿Esta situación es recurrente a lo largo del tiempo o coyuntural? ¿Me puedes poner un ejemplo?

- ¿Alguna vez has sufrido violencia machista por parte de algún usuario en Twitch? ¿Cuál ha sido el motivo o razón? ¿Esta situación es recurrente a lo largo del tiempo o coyuntural? ¿Me puedes poner un ejemplo?
- ¿Cuál la situación de violencia machista más fuerte que has vivido en Twitch? ¿Me puedes poner un ejemplo?
- ¿Cómo ha afectado la violencia machista a tu desempeño profesional en Twitch? ¿Me puedes poner un ejemplo?
- ¿Crees que tu canal se ha visto afectado por esto?
- ¿Alguno de tus seguidores, suscriptores, usuarios o compañeros se han visto afectados por esto? ¿De qué manera?
- ¿Conoces a alguna otra *streamer* que haya sufrido violencia machista en Twitch? ¿Me puedes poner un ejemplo?
- ¿Consideras que Twitch toma las medidas necesarias para frenar las violencias machistas que se producen en la plataforma?

Influencia en otros espacios público-privados

- En tu caso concreto, ¿estas situaciones de violencia machista se han extendido a otras redes sociales o plataformas? ¿Me puedes poner un ejemplo?
- ¿Alguna de estas situaciones de violencia machista han influido en tu vida personal? ¿Por qué? ¿Me puedes poner un ejemplo?
- ¿Estas situaciones han afectado a la relación que tienes con tus seguidores, suscriptores, usuarios o compañeros? ¿Me puedes poner un ejemplo?

Estrategias de resolución

- ¿Cómo has manejado estas situaciones de violencia machista en Twitch? ¿Cómo las has solucionado, si es que se pudo?
- ¿Cómo has manejado estas situaciones de violencia machista a nivel personal? ¿Cómo las has solucionado, si es que has podido?
- ¿Cómo te han afectado las violencias machistas vividas en la plataforma? ¿Qué estrategias de resolución emocional has aplicado para hacerles frente?
- ¿Alguna vez te has planteado dejar de *streamear* debido a las violencias machistas sufridas?

Cierre

- En términos generales, ¿consideras que Twitch es un espacio donde se producen sistemáticamente violencias machistas? ¿Por qué? ¿Me puedes poner un ejemplo?
- ¿Percibes que el machismo es un elemento clave para cancelar a mujeres en Twitch?
- ¿Crees que Twitch refleja la sociedad patriarcal en la que opera?
- En definitiva, ¿dirías que Twitch es un espacio machista?